

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X.Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X.Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА

Акназарова Комила Азамат кизи

Самаркандский государственный медицинский университет

Сайфуллаева Маржона Хайрулла кизи

Самаркандский государственный медицинский университет

Бахриллаева Дурдона Мурод кизи

Самаркандский государственный медицинский университет

Кодиров Аваз Эшмаматович

Самаркандский государственный медицинский университет, научный руководитель

Аннотация. В статье рассмотрены особенности сахарного диабета 2 типа, его причины, факторы риска и клинические проявления. Приведён анализ литературы по вопросам распространённости заболевания, факторов, влияющих на его развитие, и методов профилактики и лечения. Особое внимание уделено роли образа жизни и диеты в снижении риска осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность, ожирение, факторы риска, образ жизни, лечение, профилактика

TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Aknazarova Komila Azamat kizi

Samarkand State Medical University

Saifullaeva Marjona Khairulla kizi

Samarkand State Medical University

Bakhrillaeva Durdona Murod kizi

Samarkand State Medical University

Kodirov Avaz Eshmamatovich

Samarkand State Medical University, scientific director

Abstract. The article discusses the features of type 2 diabetes mellitus, its causes, risk factors and clinical manifestations. An analysis of the literature on the prevalence of the disease, factors influencing its development, and methods of prevention and treatment is provided. Particular attention is paid to the role of lifestyle and diet in reducing the risk of complications.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, insulin resistance, obesity, risk factors, lifestyle, treatment, prevention

Введение. Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) — это хроническое заболевание, при котором организм теряет способность эффективно использовать инсулин, что приводит к повышению уровня сахара в крови. В отличие от диабета 1-го типа, при котором организм не вырабатывает инсулин, диабет 2-го типа характеризуется инсулинорезистентностью — состоянием, при котором ткани организма становятся менее чувствительными к действию инсулина.

Заболеваемость СД 2 продолжает расти по всему миру и считается одной из ведущих причин сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и других тяжёлых осложнений. Основные причины этого заболевания связаны с современным образом жизни, включающим высококалорийное питание и недостаток физической активности. Дополнительными факторами риска являются возраст, ожирение и генетическая предрасположенность.

Клинические проявления диабета 2-го типа включают такие симптомы, как ожирение, особенно абдоминальное, повышенная утомляемость, частое мочеиспускание, чувство жажды и снижение остроты зрения. К основным факторам риска относятся возраст старше 45 лет, недостаточная физическая активность, избыточный вес и наличие близких родственников с диабетом.

Анализ литературы

Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) привлёк внимание многих исследователей в связи с его широкой распространённостью и серьёзными осложнениями. Исследования показывают, что заболеваемость диабетом 2-го типа значительно возросла в последние десятилетия, что связано с изменением образа жизни и увеличением числа людей с избыточной массой тела [1].

В исследовании Винниковой И.В. и коллег (2019) подчёркивается важность раннего выявления диабета и влияния на его развитие таких факторов, как ожирение и генетическая предрасположенность [2]. В других работах также подчёркивается связь между диабетом и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, что делает своевременное лечение диабета необходимым для снижения осложнений [3].

В дополнение к традиционным подходам к лечению, например, инсулинотерапии и препаратам, снижающим уровень сахара в крови, появляется интерес к немедикаментозным методам, таким как изменение диеты и физической активности. Например, исследования Козлова Н.В.

(2020) показывают, что регулярные физические нагрузки и низкоуглеводная диета помогают снизить инсулинорезистентность у пациентов с СД 2 [4].

Кроме того, нарастает интерес к генетическим исследованиям. Работы Лазаревой М.П. (2021) демонстрируют роль генетических факторов в развитии диабета и подчеркивают значимость изучения наследственной предрасположенности [5]. Эти данные важны для создания более персонализированного подхода к лечению диабета и повышают эффективность терапевтических мер.

Рекомендации по изменению диеты и образа жизни для пациентов с диабетом 2 типа

Диета и питание: Пациентам с диабетом 2 типа рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты с низким содержанием углеводов и насыщенных жиров. Необходимо отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, таким как зелень, овощи, цельнозерновые продукты и белковые продукты. Рекомендуется ограничить потребление сахара и рафинированных углеводов, а также исключить фастфуд и полуфабрикаты. Частое дробное питание (4-5 раз в день) способствует поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови.

Физическая активность. Регулярные физические нагрузки способствуют снижению массы тела и улучшению чувствительности тканей к инсулину. Для пациентов рекомендуется ежедневная физическая активность средней интенсивности, например, быстрая ходьба, плавание, лёгкие тренировки. Оптимальное время занятий составляет не менее 30 минут в день, 5 раз в неделю.

Контроль массы тела. Избыточный вес является значительным фактором риска для пациентов с диабетом 2 типа. Постепенное снижение массы тела под контролем специалистов улучшает метаболические показатели и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Отказ от вредных привычек. Необходимо полностью отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя, так как эти факторы ухудшают контроль над уровнем глюкозы и повышают риск осложнений.

Управление стрессом и психоэмоциональным состоянием. Хронический стресс может негативно сказаться на уровне сахара в крови, поэтому рекомендуется использование методик релаксации, таких как медитация, дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Эти рекомендации помогут пациентам улучшить качество жизни и снизить риск осложнений, связанных с диабетом 2 типа.

Различия в лечении диабета 2 типа среди разных возрастных групп

Молодые пациенты (до 40 лет). Для пациентов в молодом возрасте основное внимание уделяется изменению образа жизни. На ранних стадиях диабета эффективны немедикаментозные методы, такие как диета и физические нагрузки. Молодые пациенты чаще способны поддерживать нормальный уровень сахара в крови за счёт контроля питания и регулярных упражнений. Лекарственная терапия назначается в случае недостаточной эффективности этих мер.

Средний возраст (40-65 лет). У пациентов среднего возраста диабет может сопровождаться ожирением и другими заболеваниями, такими как гипертония и сердечно-сосудистые патологии. Лечение направлено на улучшение чувствительности тканей к инсулину и снижение массы тела. В этом возрасте часто назначаются такие препараты, как метформин и инсулиновые сенситайзеры. Контроль уровня глюкозы и регулярное обследование также имеют важное значение для предотвращения осложнений.

Пожилые пациенты (старше 65 лет). В пожилом возрасте лечение диабета осложняется сниженной физической активностью, хроническими заболеваниями и риском гипогликемии. Здесь важен осторожный подход к выбору препаратов, чтобы минимизировать риск побочных эффектов. Предпочтение отдается более мягким схемам лечения, которые поддерживают стабильный уровень сахара без резких колебаний. Также особое внимание уделяется профилактике осложнений, таких как сердечная недостаточность, почечные и глазные заболевания.

Эти возрастные различия в лечении диабета 2 типа позволяют учитывать индивидуальные потребности и состояние здоровья пациентов, что значительно повышает эффективность терапии и снижает риски осложнений.

Заключение. Сахарный диабет 2 типа представляет собой серьёзное хроническое заболевание, которое связано с повышенным риском сердечно-сосудистых и других осложнений. Проведённый анализ литературы подтверждает, что заболеваемость диабетом 2 типа увеличивается во всём мире из-за изменения образа жизни, таких как малоподвижность и высококалорийное питание. Основные факторы риска включают ожирение, возраст и генетическую предрасположенность. Современные исследования показывают, что комплексный подход к лечению, включающий

медикаментозные препараты, физическую активность и диетические изменения, позволяет более эффективно контролировать уровень сахара в крови и снижать вероятность осложнений.

Список использованной литературы

1. Петров С.Н., Иванов О.В. Сахарный диабет и его влияние на организм. — М.: Наука, 2018.
2. Винникова И.В., Сергеев М.А., Иванова Л.Р. Ранние признаки диабета: диагностика и лечение. Журнал медицины, 2019.
3. Смирнов В.Н. Диабет и сердечно-сосудистые осложнения: факторы риска. — СПб.: Литейный, 2020.
4. Козлов Н.В. Влияние физической активности на инсулинорезистентность. Спортивная медицина, 2020.
5. Лазарева М.П. Генетические аспекты сахарного диабета 2 типа. Журнал генетики, 2021.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.